

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

DOCUMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO EM CAMPINA GRANDE. RECORTES DO SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES DA DÉCADA DE 1970.

*DOCUMENTATION OF URBAN PLANNING IN CAMPINA GRANDE. CUTTINGS FROM THE FREE SPACE
SYSTEM FROM THE 1970S.)*

*DOCUMENTACIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA EN CAMPINA GRANDE. RECORTES DEL SISTEMA FREE
SPACE DE LOS AÑOS 70.*

OLIVEIRA, INGRID

*Mestranda, Universidade Federal de Campina Grande
e-mail: ingrid.mikaella@estudante.ufcg.edu.br*

RESUMO

O objetivo deste trabalho é destacar a importância e influência da produção arquitetônica e urbanística de Renato Azevedo em Campina Grande na década de 1970 a 1980, por meio da documentação dos seus projetos. Ao longo deste período, Azevedo desempenhou um papel crucial na formação do panorama urbano e arquitetônico da cidade, contribuindo significativamente para o desenvolvimento campinense. Justifica-se devido a importância da documentação do planejamento urbano moderno, que em parte, está esquecido nas prateleiras do acervo público municipal e que pode vir a contribuir com o planejamento urbano contemporâneo. Como metodologia foi adotada a pesquisa qualitativa, através de textos narrativos, matrizes e diagramas. Baseando-se em fontes primárias e secundárias, disponíveis nos arquivos públicos e privados, textos acadêmicos, como teses e dissertações, jornais, etc. Os resultados obtidos são descritos de maneira concisa, os projetos elaborados no período moderno que compreendem parte das duas décadas em que o arquiteto e urbanista atuou fortemente na cidade, com o apoio do Plano de Desenvolvimento do Local Integrado, contando com treze projetos de espaços livres que criam um sistema de espaços abertos na cidade, chamados de Áreas Para Fins Recreativos – APFR. O estudo constatou que o planejador urbano Renato Azevedo, especialmente durante a gestão da Companhia de Pró-desenvolvimento de Campina Grande – COMDECA, apresentou projetos que seriam de suma importância para Campina Grande, projetos estes que tiveram grande impacto no entretenimento, mas também na culturalmente, embora alguns não tenham sido implementados, o que teria reforçado o potencial educacional e esportivo para cidade. Com a socialização desta pesquisa, subsidiada pela dissertação de mestrado intitulada “Resgate da Documentação da

Produção Arquitetônica e Urbanística de Renato Azevedo. Campina Grande (1968 - 1997)", o planejamento urbano contemporâneo pode avaliar e compreender os princípios que regiam o pensamento do PDLI na década 1970.

PALAVRAS-CHAVE: Documentação. Renato Azevedo. Campina Grande. PDLI.

ABSTRACT

The objective of this work is to highlight the importance and influence of Renato Azevedo's architectural and urban production in Campina Grande in the 1970s and 1980s, through the documentation of his projects. Throughout this period, Azevedo played a crucial role in the formation of the urban and architectural panorama of the city, contributing significantly to the development of Campina Grande. It is justified due to the importance of the documentation of modern urban planning, which is partly forgotten on the shelves of the municipal public collection and which can contribute to contemporary urban planning. The methodology adopted was qualitative research, through narrative texts, matrices and diagrams. Based on primary and secondary sources, available in public and private archives, academic texts, such as theses and dissertations, newspapers, etc. The results obtained are concisely described, the projects developed in the modern period that comprise part of the two decades in which the architect and urban planner worked heavily in the city, with the support of the Integrated Local Development Plan, with thirteen open space projects that create a system of open spaces in the city, called Areas for Recreational Purposes - APFR. The study found that the urban planner Renato Azevedo, especially during the management of the Campina Grande Pro-development Company - COMDECA, presented projects that would be of utmost importance to Campina Grande, projects that had a great impact on entertainment, but also on culture, although some were not implemented, which would have reinforced the educational and sports potential of the city. With the socialization of this research, subsidized by the master's dissertation entitled "Rescue of the Documentation of Renato Azevedo's Architectural and Urbanistic Production. Campina Grande (1968 - 1997)", contemporary urban planning can evaluate and understand the principles that governed the PDLI's thinking in the 1970s.

KEYWORDS: Documentation. Renato Azevedo. Campina Grande. PDLI.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es resaltar la importancia e influencia de la producción arquitectónica y urbana de Renato Azevedo en Campina Grande en las décadas de 1970 a 1980, a través de la documentación de sus proyectos. A lo largo de este período, Azevedo jugó un papel crucial en la configuración del panorama urbano y arquitectónico de la ciudad, contribuyendo significativamente al desarrollo de Campinas. Se justifica por la importancia de la documentación urbanística moderna, en parte olvidada en las estanterías de la colección pública municipal y que podría contribuir al urbanismo contemporáneo. Se adoptó como metodología la investigación cualitativa, utilizando textos narrativos, matrices y diagramas. Basado en fuentes primarias y secundarias, disponibles en archivos públicos y privados, textos académicos, como tesis y disertaciones, periódicos, etc. Se describen de manera concisa los resultados obtenidos, los proyectos creados en la época moderna que comprenden parte de las dos décadas en las que el arquitecto y urbanista trabajó intensamente en la ciudad, con el apoyo del Plan de Ordenamiento Integral del Sitio, con trece proyectos de espacios abiertos que crear un sistema de espacios abiertos en la ciudad, denominados Áreas de Fines Recreativos – APFR. El estudio constató que el urbanista Renato Azevedo, especialmente durante la gestión de la Companhia de Pró-desenvolvimento de Campina Grande – COMDECA, presentó proyectos que serían de suma importancia para Campina Grande, proyectos que tuvieron un gran impacto en el entretenimiento, pero también en culturalmente, aunque algunas no se implementaron, lo que habría reforzado el potencial educativo y deportivo de la ciudad. Con la socialización de esta investigación, subvencionada por la tesis de maestría titulada "Rescate de la Documentación de la Producción Arquitectónica y Urbana de Renato Azevedo. Campina Grande (1968 - 1997)", el urbanismo contemporáneo permite evaluar y comprender los principios que gobernaron el pensamiento PDLI en los años 1970.

Título do artigo: subtítulo do artigo
Nome Completo dos Autores

PALABRAS CLAVES: Documentación. Renato Azevedo. Campina Grande. PDLI.

INTRODUÇÃO

A pesquisa apresentada neste trabalho visa destacar a importância e influência da produção arquitetônica e urbanística de Renato Azevedo em Campina Grande na década de 1970 a 1980. Ao longo deste período, Azevedo desempenhou um papel crucial na formação do panorama urbano e arquitetônico da cidade, contribuindo significativamente para o desenvolvimento campinense. Este estudo se justifica pela relevância da documentação do planejamento urbano moderno, que em parte, tem sido negligenciado nos arquivos públicos municipais, apesar de seu potencial contributivo para o planejamento urbano contemporâneo.

A metodologia adotada foi de natureza qualitativa, utilizando-se de análise de textos narrativos, matrizes e diagramas. A pesquisa se baseou em fontes primárias – documentos históricos como fotografias, registros oficiais, entrevistas e o próprio edifício; e secundárias – textos acadêmicos como teses, dissertações e jornais, disponíveis em arquivos públicos e privados.

A pesquisa documental foi baseado no que propõe Gil (2002) na utilização das fontes documentais, Ricover (2007) no regaste da memória, que desempenhou um papel fundamental na interpretação e contextualização dos dados encontrados, Pisky (2005) sobre as fontes históricas e Serra (2006) na elaboração sobre a pesquisa em arquitetura e urbanismo. O projeto apoia-se em documentos como a Carta de Atenas (1933), Carta de Veneza (1964) e a Carta de Cracóvia (2000), tratam de temas como a preservação e conservação do patrimônio.

Os resultados obtidos são descritos de maneira concisa os projetos elaborados no período moderno que compreendem parte das duas décadas em que o arquiteto e urbanista atuou fortemente na cidade, com o apoio do Plano de Desenvolvimento do Local Integrado. Destaca-se a criação de treze projetos de espaços livres conhecidos como Áreas Para Fins Recreativos (APFR), os quais compõem um sistema de espaços abertos na cidade.

O estudo constatou que os projetos do planejador urbano, especialmente durante sua gestão na Companhia de Pró-desenvolvimento de Campina Grande – COMDECA, apresentou projetos que seriam de suma importância para o desenvolvimento cultural e educacional da cidade, embora alguns não tenham sido implementados.

A socialização dos resultados desta pesquisa visa proporcionar ao planejamento urbano contemporâneo uma avaliação e compreensão dos princípios que norteavam o pensamento do Plano de Desenvolvimento do Local Integrado na década de 1970.

DESENVOLVIMENTO

Segundo Pesavento (2007), a cidade se revela como um palimpsesto de diversas histórias sobre si, evidenciando o tempo de sua formação, as motivações e as sensibilidades que orientam essa narrativa. Nesse contexto, os projetos e as visões de mundo apontam para um papel importante na configuração do futuro urbano através do planejamento urbano.

Para alcançar os objetivos da pesquisa, foi fundamental estabelecer uma base sólida na pesquisa documental, resultando na criação de um novo documento analítico e descritivo sobre a produção urbanística e arquitetônica de Campina Grande. Este estudo representa a materialização de uma série de processos que não apenas influenciam, mas também indicam direções para o desenvolvimento futuro da cidade.

Como procedimento metodológico a pesquisa de mestrado delineou dois principais eixos de investigação: os dados biográficos do arquiteto e urbanista, e a produção arquitetônica e urbanística em Campina Grande nas décadas de 1960 a 1990, inseridos no contexto da modernidade brasileira. Para tanto, foi elaborada uma síntese concisa da história da arquitetura local, abrangendo desde referências bibliográficas em uma escala macro (internacional) até uma escala micro (local). Autores internacionais como Montaner (2002), Colquhoun (1991), Rowe (1978), e nacionais como Baltar (1951), Pontual (1998), que abordaram em suas teses os planos regionais, assim como Lima (1985), que analisou os principais acontecimentos arquitetônicos do período moderno, Afonso (2006) sobre a escola do Recife, e Queiroz (2008) sobre Campina Grande, foram fundamentais para esse contexto.

No que se refere à biografia do arquiteto, Montenegro (1993) foi utilizado como referência para entender o testemunho e a história oral, com base nas ideias de Thompson (1992). Essa abordagem permitiu uma compreensão detalhada não apenas da trajetória pessoal do arquiteto, mas também da influência de suas experiências e perspectivas na produção urbanística da cidade.

RESULTADOS

Renato Aprígio Azevedo da Silva nasceu em 1943 em Campina Grande, cidade com a qual manteve uma forte ligação ao longo de sua vida, alternando também períodos em Recife. Desde a adolescência, demonstrou um interesse precoce por arquitetura e design, tendo projetado a casa de seus pais em Campina Grande nessa fase. Em 1968, formou-se em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, iniciando sua carreira profissional em Recife antes de retornar à sua cidade natal.

Na primeira metade da década de 1970, durante o mandato do interventor Luiz Motta, Renato Azevedo coordenou a equipe responsável pela elaboração do PDLI, Plano de Desenvolvimento Local Integrado, em Campina Grande. Este plano foi desenvolvido com a colaboração de consultores do Rio de Janeiro e São Paulo.

A equipe tinha como objetivo hierarquizar o sistema viário de Campina Grande, estabelecendo vias arteriais de penetração primária e secundária, além de definir as vias de contorno existentes para direcionar fluxos e distribuição pela cidade.

Como arquiteto, Renato Azevedo baseava-se em critérios como os condicionantes locais, a funcionalidade, o custo de manutenção e a estética na elaboração dos projetos. Ele liderava a equipe, definindo as diretrizes projetuais, enquanto os demais membros concentravam-se na elaboração detalhada, operando de maneira orgânica sob sua coordenação.

No decorrer da intervenção de Luiz Motta em 1971, foi fundada a Companhia de Pró-desenvolvimento de Campina Grande – COMDECA, da qual Renato Azevedo se tornou diretor. Esta empresa de economia mista desempenhou um papel significativo em vários projetos urbanos em Campina Grande, com foco no desenvolvimento urbano, embelezamento da cidade e promoção da cultura local, especialmente durante a gestão do prefeito Evaldo Cruz. (Figura 1)

Figura 1: Fotografia de Renato Azevedo (de camisa quadriculada) com o prefeito Evaldo Cruz, acompanhado do presidente do Banco do Nordeste, Nilson Holada e o seu auxiliar, e à direita o assessor do BNB.

Fonte: Arquivo Municipal de Campina Grande, 197?.

Enivaldo Ribeiro, prefeito eleito, destacou que por volta de 1977, Renato Azevedo havia chamado a sua atenção sendo convidado para integrar a equipe de planejamento e execução de projetos através da COMDECA. Durante esse período, a ideia de simplesmente realocar favelas foi substituída por um esforço para "humanizar" essas áreas. Um exemplo disso foi no bairro do Pedregal, onde a prefeitura recebeu apoio do Banco Mundial. Isso possibilitou a indenização de vários terrenos, reconstrução de ruas, criação da SAB (Sociedade de Amigos do Bairro), e construção de novas moradias, entre outras iniciativas.

O Plano de Desenvolvimento Local Integrado – PDLI (Figura 2), tinha como principal preocupação a organização física e espacial da cidade de Campina Grande, buscando embelezá-la e conferir-lhe um aspecto moderno. No entanto, o plano não abordava diretamente a melhoria das condições de distribuição populacional nem uma distribuição de renda mais equitativa, aspectos fundamentais para a redução da desigualdade social.

Dentre as diretrizes e proposições, já no PDLI, o plano de urbanização, paisagismo e áreas de recreação, que faz o mapeamento das condições das áreas verdes e das praças da cidade, levando em consideração os lugares já existentes que precisam de reparos e a criação de outras praças, ditas como potenciais áreas verdes. A arborização pública é um ponto levantado e colocado como prioridade, levando em conta inclusive a poda das árvores, a correção do meio fio das ruas para dar espaço para a vegetação, a dimensão das calçadas e qual o tipo de arborização deveriam ter (PDLI, 1973, p. 132, apud Sousa, 2021, p. 33).

Figura 2: Capa do Plano de Desenvolvimento Local Integrado.

Fonte: SEPLAN, fotografado pela autora, 2023.

Um projeto importante para o desenvolvimento da cidade foi iniciado em colaboração com a COMDECA por volta de 1974, o projeto Comunidade Urbana para Renovação Acelerada – CURA, responsável pela efetuação do planejamento urbano. Este projeto delineou um plano trienal cuja visão estava estritamente focada no aspecto espacial da cidade. Priorizou-se a criação de infraestrutura básica, como o alargamento de vias, pavimentação de ruas e melhoria no abastecimento de água e energia, pressupondo que o bem-estar da população poderia ser substancialmente melhorado por meio dessas medidas físicas.

RECORTES DO PLANEJAMENTO URBANO CAMPINENSE

Campina Grande está situada no nordeste do Brasil, na região do Agreste Paraibano, no planalto da Borborema, a uma altitude de 550 metros acima do nível do mar. Suas coordenadas geográficas são aproximadamente 7°13'11" de latitude sul e 35°52'31" de longitude oeste, conforme dados do IBGE de 2022. A cidade possui uma população estimada em cerca de 419.379 habitantes e exerce uma influência significativa sobre os 60 municípios que compõem o compartimento da Borborema. Esta região é subdividida em cinco microrregião: Agreste da Borborema, Brejo Paraibano, Cariri, Seridó Paraibano e Curimataú.

Sousa (2021) descreve que somente na década de 1970 foram perceptíveis os sinais de recuperação econômica, impulsionados pela implementação do Programa de Metas e Bases para Ação do Governo, proposto durante o governo de Médici. Nesse contexto, Campina Grande recebeu o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo – SERFHAU, que introduziu o PDLI, item obrigatório para a liberação de recursos federais.

A cidade foi classificada como Polo de Interesse de Desenvolvimento Microrregional e fazia parte do chamado Compartimento Borborema, exercendo a função de cidade de influência para outros cinquenta e sete municípios. Assim, mesmo se denominando "Plano Local", o projeto visava desenvolver suas análises em todo o Compartimento (Sousa, 2021, p. 26).

O PDLI propôs a criação de treze Áreas Para Fins Recreativos – APFRs (Figura 3), distribuídas pela cidade com destaque para um projeto central que conectaria o Açude Novo, o Açude Velho e a Estação Ferroviária. Essa iniciativa visava uma distribuir equitativamente os espaços de recreação, o que desencadearia uma série de desapropriações de lotes nas áreas definidas.

Durante a gestão do prefeito Evaldo Cruz, parte dessa proposta foi parcialmente implementada. Como parte das ações do Plano Trienal de Ação de 1974-1976, o corpo d'água do antigo Açude Novo foi transformado em um parque que recebeu o nome do prefeito. Essa iniciativa tinha como objetivo principal o embelezamento da cidade e a promoção do bem-estar e lazer, refletindo os princípios do planejamento urbano moderno. Assim, visava-se criar uma cidade mais limpa e desenvolvida (Neto et al., 2020, p. 9).

O Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) destacou potenciais áreas verdes em Campina Grande, dando importância a espaços adequados para a instalação de equipamentos recreativos que atendessem às necessidades da população, com foco especialmente em jovens e crianças. Isso evidenciou a necessidade de um programa abrangente e eficiente para o desenvolvimento recreacional, através de políticas voltadas para a ocupação de áreas urbanas vazias e terrenos inundáveis destinados a parques e espaços recreativos.

Esses espaços teriam importância sociocultural e deveriam ser notadas junto a criação da primeira faixa verde da região que ligaria desde o açude novo, Estádio Municipal e da Avenida Canal, além da criação de um escudo verde de proteção do Distrito Industrial, que prezaria pelo conforto urbano. (Autor, 2023, p. 148)

Figura 3: Localização Áreas para fins recreativos - APFR.

Fonte: PDLI, editado pela autora, 2023.

No PDLI, é perceptível uma frequente referência aos conceitos de plasticidade e integração, especialmente no contexto da projeção da instalação do terminal rodoviário. Houve uma recomendação explícita de que o terminal deveria integrar-se de forma funcional e estética à área urbanizada, pois ele seria um elemento de transição essencial entre os diversos projetos propostos no plano. As treze APFR's estão distribuídas entre onze bairros distintos em Campina Grande, sendo eles: São José, Centro, Itararé, Bodocongó, Jeremias, Palmeira, Jardim Tavares, José Pinheiro, Catolé, Liberdade e Quarenta.

A implementação da APFR – 1, envolveu inicialmente um processo de desapropriações da favela São Joaquim para viabilizar a construção do Parque, que incluiria um centro cívico composto pela Prefeitura, Secretaria e Câmara de Vereadores. estava prevista a criação do Parque Cultural, caracterizado por uma densa arborização. O projeto incluía a instalação de um teatro de arena, a construção de um centro cultural, museu, mirante, uma ponte que conectaria a APFR – 2, áreas recreativas, um circo e um espaço destinado a festividades anuais. No entanto, essa segunda fase do projeto do parque não foi completamente executada, resultando na utilização do espaço para outros propósitos.

A APFR-2 daria continuidade a área mencionada anteriormente, concebida como um projeto voltado para atividades recreativas e contemplativas, com a inclusão de uma variedade de bares e restaurantes para o entretenimento da população. O projeto também previa o aproveitamento do açude, com um ancoradouro para a realização de atividades como passeios de pedalinho, além da construção de um restaurante sobre a água.

Com um programa de necessidades de um complexo esportivo, o projeto da APFR – 3 seria implementado ao redor do Estádio Governador Ernani Sátiro, conhecido como "o amigão", incluía um espaço para patinação, salão de jogos,

pátio para festas, playground, campo de futebol, quadras de vôlei, e áreas para salto à vara e salto em comprimento.

Figura 4: Painel APFR – 1, APFR – 2 e APFR – 3.

Fonte: Arquivo Municipal de Campina Grande, redesenhado pela autora, 2023.

A APFR-4 foi estabelecida nas margens do açude de Bodocongó, com o objetivo principal de preservar o espaço e evitar uma ocupação excessiva no futuro. O projeto contava com uma área de camping, esportes, passeios e clubes recreativos, e a implantação de um horto florestal e um zoobotânico. O PDLI descreve Campina Grande como "a mais expressiva das portas do sertão", justificando assim a criação de um Parque Botânico com aproximadamente 200.000m², o parque foi planejado para facilitar o desenvolvimento de um programa voltado à produção, armazenamento e exposição da flora regional do Nordeste brasileiro.

A APFR – 5 por ser inserido em um bairro com uma densidade maior, possuía um viés diferentes das áreas citadas anteriormente:

O projeto prevê a utilização da lavanderia pública existente, de forma a integrá-la à área de recreação infantil, para promover mais segurança e praticidade. O texto do PDLI cita que enquanto as mulheres fossem exercer a atividade comum do lar, poderiam visualizar as crianças brincando. Existindo áreas de descanso e esportes, como vôlei, futebol de salão e uma densa arborização comporiam a estrutura física desta área (Autor, 2023, p. 170).

Na área conhecida como Campo do Leão, se encontra a APFR-6. Conforme o texto do PDLI, essa área tinha sido tradicionalmente utilizada para práticas esportivas, e uma associação foi estabelecida ali. O projeto de urbanização planejou a instalação de um campo de futebol com uma pequena arquibancada, além de um clube de bairro que incluiria uma pista de atletismo, quadra de vôlei/basquete, área para saltos, playground e uma praça de estar com bancos.

Figura 5: Painel APFR – 4, APFR – 5 e APFR – 6.

Fonte: Arquivo Municipal de Campina Grande, redesenhado pela autora, 2023.

A APRF – 7 apesar de estar na área pública, teria ocorrido ocupações, sendo necessária a readmissão dessas áreas, havia uma urgente necessidade de equipamentos que beneficiassem a população tanto em atividades esportivas quanto em recreação passiva. Essa área estava fisicamente isolada por uma rua e um conjunto habitacional, sendo destinada à recreação com espaços de playground e áreas para descanso.

A proposta da área de lazer da APFR-8 tinha como objetivo proporcionar recreação com pequenos patamares e playgrounds, que serviriam também como mirante no Setor Leste da cidade. Apesar de compacto, o programa de necessidades dessa APFR ocupava uma grande área, estimada em mais de cinco mil e trezentos metros quadrados.

O bairro José Pinheiro possuía uma densidade habitacional alta, e receberia a APFR-9, localizada na praça Joana D'Arc, descaracterizada e em estado precário, sendo o único espaço livre disponível no bairro. A Sociedade de Amigos de Bairro (SAB), um dos edifícios locais, também serviu como única instalação recreativa. A revitalização deste espaço passa pela construção de parques infantis, pela colocação de bancos, caixas de areia e ainda pela criação de um projeto paisagístico adaptado às características locais e às necessidades dos moradores.

A APFR – 10 ao contrário da maioria dos outros bairros, este bairro tinha uma baixa densidade população, com média de 60 habitantes/ha, mas o raciocínio dado para esta intervenção, seria devido à proximidade de outras instalações, e que deverá contar com playgrounds, campos de futebol, áreas de lazer, árvores densas, estacionamento etc. (Autor, 2023, p. 190)

Figura 6: Painel APFR – 7, APFR – 8, APFR – 9 e APFR – 10 .

Fonte: Arquivo Municipal de Campina Grande, redesenhado pela autora, 2023.

APFR - 11, ocupa um grande espaço vazio em frente à antiga igreja das Graças e ao hospital João Ribeiro. De acordo com o plano, o esporte estaria se tornando cada vez mais popular entre os jovens e embora não tenham sido cumpridos os requisitos mínimos para o efeito, existiram três campos de futebol. Um pequeno preenchimento foi planejado para áreas de recreação infantil, campos desportivos, um clube de bairro, campo de atletismo e campo de futebol.

Localizada entre a Igreja de Santa Filomena, o grupo Escolar Murillo Braga e o mercado viabilizaram a idealização da APFR - 12. Foram consideradas o diálogo físico entre a igreja, praças, áreas de lazer e a escola, com a implantação de uma quadra de esporte, bancos, playground e estacionamento. O local de implantação da APFR - 13 era em um bairro considerado novo, a proposta trazia uma presença expressiva de paisagismo e algumas áreas recreativas para crianças, jovens e adultos.

Figura 7: Painel APFR - 11, APFR - 12 e APFR - 13.

Fonte: Arquivo Municipal de Campina Grande, redesenhado pela autora, 2023.

DISCUSSÕES

Renato Azevedo e sua produção tiveram um impacto significativo em Campina Grande ao longo de três décadas de atuação profissional, influenciando a cidade de forma ampla e relevante, conforme mostrado na historiografia apresentada. O arquiteto e urbanista buscava integrar todas as classes sociais, promovendo parcerias entre o interesse público, o capital privado e a população, juntamente com sua equipe.

Junto à COMDECA, planejaram parte da paisagem urbana da cidade, incluindo elementos que modificaram ou modificariam o traçado urbano. A valorização da vegetação foi outro ponto destacado, tanto nos novos parques planejados quanto na implantação de paisagismo em avenidas principais e vias locais, visando tornar Campina Grande uma cidade mais arborizada nas décadas seguintes.

Renato Azevedo defendia um planejamento democrático, envolvendo a participação da comunidade e a representação política, como evidenciado no

estudo do PDLI. Esse processo levantou questões sociais relevantes sobre as intervenções urbanísticas que impactariam diretamente a população, fornecendo um conjunto de informações rico para embasar decisões.

No entanto, há limitações nesse tipo de planejamento, especialmente quando surgem conflitos de interesses entre a população, técnicos, entidades públicas e financiadores. Esses conflitos muitas vezes explicam a não implementação de diversas áreas de recreação previstas. Há uma distância muito grande entre o planejar e o executar, e Oliveira (2005) discorre isso em sua dissertação.

Das treze Áreas Para Fins Recreativos (APFR) planejadas, apenas as APFR-1, APFR-2, APFR-9 e APFR-12 foram parcial ou totalmente executadas. As demais permanecem esquecidas e é improvável que sejam implementadas devido à atual ocupação dessas áreas por residências ou prédios públicos, o que dificulta a realização dos projetos planejados para esses locais.

Recentemente, a APFR-1, conhecida como Parque Evaldo Cruz, passou por um processo de revitalização, com previsão de conclusão para o final de 2024. Durante esse processo, foram reintroduzidas algumas das ideias originais do projeto. Até o momento, apenas a parte do parque que inclui o espelho d'água foi construída, preservando assim um resquício do planejamento urbano da década de 1970 e servindo como uma importante memória histórica local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Documentar vai além de simples levantamentos fotográficos e desenhos digitais; seu propósito final é salvaguardar e preservar o acervo arquitetônico. Além disso, documentar é incentivar o resgate da memória, recordar e compreender o contexto que envolve o projeto, desde o seu processo até as soluções adotadas.

O compartilhamento desses documentos não apenas promove a recuperação de memórias coletivas e culturais, mas também estimula novas pesquisas que não têm o objetivo de congelar a dinâmica das cidades, mas sim de preservar exemplos importantes da história local.

Os equipamentos urbanos apresentados neste trabalho de forma breve como praças e parques, necessitam ser conservados pelo poder público, mas também pela própria população, pois pertence para o bem coletivo, são recursos públicos investido em um patrimônio que se não preservados, se deteriora rapidamente.

Novas oportunidades tem surgido com o tempo, a cidade continua como um polo de trabalho muito atrativo, tem crescido educacionalmente e economicamente, recebido investimentos para melhorar a sua infraestrutura, contudo, não pode esquecer o seu patrimônio, ainda que não seja reconhecido por órgãos municipais, estaduais ou federais, aquele espaço público pertence também à memória dos cidadãos que ali residem. As pessoas, documentos, fotografias, desenhos contam suas histórias ou apontam para ela, mas o bem em si traz à memória experiências vividas ali em um período da vida e se preservado geram oportunidade de construir novas memórias.

A pesquisa chegou em um novo ponto de oportunidades, ao invés da investigação se esgotar, cria-se mais questionamentos, pois agora existe um material rico em informações, há muitas novas perguntas a se fazer enquanto

pesquisador. A dissertação apresenta cerca de trinta projetos entre arquitetônicos e urbanísticos, e sociabilizar esses projetos podem gerar novas pesquisas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, A. M. La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50. Barcelona; tese doutoral apresentada ao programa de doutorado em projetos arquitetônicos da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona/ ETSAB. 2006.

CAMPINA GRANDE. Prefeitura Municipal. Plano de Desenvolvimento Local Integrado de Campina Grande. PMCG, 1973.

CARTA DE ATENAS (1933) in Cartas Patrimoniais. CURY, I (org). Rio de Janeiro: IPHAN. 3ª. Edição. 2000.

CARTA DE CRACÓVIA (2000) in Cartas Patrimoniais. CURY, I (org). Rio de Janeiro: IPHAN. 3ª. Edição. 2000.

CARTA DE VENEZA (1964) in Cartas Patrimoniais. CURY, I (org). Rio de Janeiro: IPHAN. 3ª. Edição. 2000.

BALTAR, A. B. Diretrizes de um plano regional para o Recife. Tese de concurso para o provimento da cadeira de urbanismo e arquitetura paisagística na Escola de Belas Artes da Universidade do Recife. 1951.

COLQUHOUN, A. Modernity and the classical tradition: Architectural essays, 1980-87. Londres, England: MIT Press, 1991.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. – 4ª ed. – São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994.

LIMA, D. Impactos e repercussões sócio-econômicas das políticas do governo militar no município de Campina Grande (1964-1984). 2004. 275 f. Tese (Doutorado em História) — Universidade de São Paulo(USP), São Paulo, 2004.

MONTANER, J. M.; Las Formas del Siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

MONTENEGRO, A. T. História oral, caminhos e descaminhos. Revista Brasileira de História – Memória, História, Historiografia, São Paulo, v. 13, n. 25/26, set. 1992/ago 1993.

PESAVENTO, S. J. Cidades visíveis, cidades sensíveis, cidades imaginárias. Revista Brasileira de História, vol. 27, nº 53, 2007.

PINSKY, C. B. org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005.

QUEIROZ, M. V. D. Quem te vê não te conhece mais: arquitetura e cidade de Campina Grande em transformação (1930-1950). 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

RICOUER, P.; A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007.

ROWE, C. Manierismo y Arquitectura Moderna y otros ensayos. 1. ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

SERRA, Geraldo. Pesquisa em arquitetura e urbanismo. Guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós-graduação. São Paulo: EDUSP. 2006.

SOUSA, Y. K. F. Negação do direito à cidade: A administração de Evaldo Cavalcante Cruz e a construção do PDLI de Campina Grande – PB (1973-1976).

Título do artigo: subtítulo do artigo
Nome Completo dos Autores

Trabalho de Conclusão Curso (Monografia) Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2021.

THOMPSON, P. A voz do passado. São Paulo: Paz e Terra, 1992.